

PAGP - Um Padrão Associado para a Gerência de Produção

Fernando W. Cruz*, Joberto S. B. Martins*

*UFPB/DSC/ITEEL, Brasil

Abstract

Neste artigo é analisada e discutida a utilização de um serviço de gerência de produção em rede, tendo como suporte os serviços do protocolo MMS (*Manufacturing Message Specification*). O serviço de gerência de produção discutido tem como base uma proposição em vias de padronização para o padrão associado (*Companion Standard*). São discutidos os aspectos da implementação em rede e a elaboração das unidades do serviço do PAGP (Padrão Associado de Gerência de Produção).

1 INTRODUÇÃO

As transformações econômicas e sociais ocorridas nos últimos tempos provocaram uma mudança significativa no mercado de consumo, tornando-o inconstante e bem mais exigente do que em outras épocas. A necessidade de se adaptar a essas inovações deu margem ao surgimento de diversas tecnologias que visaram fundamentalmente tornar as empresas mais flexíveis e ágeis no processo de produção.

Sabe-se que a aplicação de tecnologias de informação baseadas em computadores aos sistemas industriais e de manufatura propiciam, dentre outros fatores, um aumento de sua produtividade através de uma melhoria da capacidade de comunicação entre as partes da organização. Portanto, as redes de computadores, vistas como suporte de comunicação, são tidas como blocos básicos para permitir a integração desejada segundo, por exemplo, a filosofia CIM (*Computer Integrated Manufacturing*) [1] [2] [3].

No que se refere às tecnologias de rede aplicáveis à indústria, tem-se alternativas em termos de arquiteturas padronizadas segundo a orientação do modelo de referência ISO/OSI [4]. Padrões *de facto*, soluções proprietárias e tecnologias específicas visam preencher os requisitos funcionais dos diferentes níveis da automação industrial. Dentre as alternativas apresentadas, destacam-se as soluções padronizadas que se adéquam melhor aos problemas de comunicação entre os diferentes tipos de equipamentos existentes no chão de fábrica [5].

No contexto das redes industriais, o projeto MAP (*Manufacturing Automation Protocols*) [6], tem se destacado como uma das importantes iniciativas na medida em que é voltado especificamente para a indústria de manufatura, e é conforme ao padrão ISO/OSI [7] [8].

Como parte integrante do projeto MAP, destaca-se o protocolo MMS (*Manufacturing Message Specification*) [9] que provê facilidades para troca de mensagens

entre sistemas (equipamentos, processos, pessoas, ...), e é, por isso, considerado como um dos pilares essenciais de suporte aos aplicativos no ambiente industrial [10] [11] [12].

A concepção do MMS permite que se definam padrões associados (*Companion Standards*) para tratar as particularidades de cada equipamento, de modo a torná-los aptos a se comunicarem entre si e com os sistemas de controle no chão de fábrica. Dessa forma, tem-se padrões associados definidos para diversos tipos de equipamentos, tais como, controladores programáveis, máquinas de comando numérico e robots, dentre outros. Esses documentos descrevem, entre outros aspectos, o mapeamento das funções do dispositivo em serviços MMS, e a especificação das classes de serviços a serem suportadas pelo mesmo [13].

Por outro lado, tem-se que as atividades de gerência de produção e operação estão diretamente ligadas à monitoração dessas máquinas via algum mecanismo de comunicação disponível, só que de forma ainda não padronizada [14] [15].

Nesse artigo discute-se a utilização de um serviço de gerência de produção em rede, tendo como suporte os serviços do protocolo MMS. Esse serviço tem como base a proposição apresentada em [16] para o padrão associado (*Companion Standard*) atualmente em discussão no âmbito da ISO. São discutidos os aspectos de implementação em rede e a elaboração das unidades de serviço do PAGP (Padrão Associado de Gerência de Produção).

2 O SERVIÇO/ PROTOCOLO MMS

O MMS é um protocolo genérico definido para suportar a transferência de mensagens entre os diversos dispositivos no chão de fábrica. Para permitir a comparabilidade entre esses equipamentos utiliza-se o conceito de VMD (Dispositivo Virtual de Manufatura) num modelo Cliente/Servidor.

O modelo Cliente/Servidor em discussão, como o próprio nome diz, permite que o cliente solicite serviços que, de alguma forma, são providos pelo servidor.

Do ponto de vista do cliente, a noção do que o MMS realmente faz é obtida através dos serviços fornecidos pelo protocolo. Estes serviços (genéricos) são implementados através de primitivas que levam em conta os mais diversos dispositivos programáveis da manufatura (tipos e funcionalidade).

Os serviços suportados pelo MMS são agrupados em Unidades Funcionais (UFs), conforme a Figura 1 - Tabela 01:

No modelo adotado, o VMD é tratado por um processo servidor MMS que, por sua vez, mapeia os serviços genéricos definidos pelo protocolo nos serviços efetivamente providos pelo dispositivo real.

Assim sendo, o VMD é, na realidade, uma representação abstrata das características comuns dos dispositivos reais da fábrica. Para permitir essa abstração o VMD é composto de uma função executiva, um ou mais domínios, zero ou mais estações do operador e um sistema de arquivos virtual (opcional), conforme a Figura 2.

UNIDADE FUNC	SERVICOS
Gerencia de Contexto	Servicos basicos de inicio e termino normal ou abrupto de contexto entre programas cooperantes, cancelamento de servicos pendentes e recepcao de notificacao de erros de protocolo, alem de negociacao de opcoes para a conexao.
Suporte UMD	Servicos que permitem a obtencao de estado, lista de nomes, identificacao e alteracao de nomes em um equipamento remoto, alem do estado do UMD.
Acesso a Variaveis	Servicos de acesso a memoria, permitindo operacoes de leitura (aquisicao de medidas) e escrita (regulagem de parametros). Permite tambem a recepcao de informacoes, obtencao de atributos e definicao/supressao de variaveis nomeadas, nao nomeadas, dispersas, listas de variaveis nomeadas e listas de variaveis com tipo.
Gerencia de Eventos	Servicos que permitem a definicao, supressao, gerenciamento e obtencao de informacoes de estado e atributo de situacoes de tempo real condicionadas a eventos especificos locais ou remotos. Permite tambem a definicao das acoes a serem tomadas na ocorrencia desses eventos.
Gerencia de Semaforos	Servicos que permitem a definicao, supressao e obtencao de estado de semaforos, sincronizacao, controle e coordenacao de recursos comuns a varios usuarios MMS.
Gerencia de PI's	Servicos que permitem a criacao, supressao, mudanca de estado e obtencao de atributos de invocacoes de programas (PI's).
Comunicacao com Operador	Servicos que permitem a comunicacao entre operadores de terminais alfa-numericos, atraves de operacoes de E/S.
Gerencia de "Jornal"	Servicos de "Jornal" nos quais sao gravados os principais eventos ocorridos no sistema remoto; permite operacoes de leitura e escrita, inicializacao e obtencao de informacoes de estado sobre estes arquivos.
Gerencia de Dominio	Servicos que permitem o carregamento de um programa em um equipamento ("download") e a obtencao de um programa carregado em um equipamento ("upload"); permite operacoes de inicializacao, sequenciacao e terminacao de download e upload; permite tambem o carregamento e armazenamento de conteudo de dominio, supressao e obtencao de atributos de dominio e obtencao de arquivos.
Gerencia de Arquivos	Servicos opcionais utilizados para o gerenciamento de arquivos remotos (contendo programas e dados) localizados em dispositivos de controle ou em servidores especializados.

Fig. 1. Tabela 1 - Unidades Funcionais do MMS

3 A GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

Em geral, do ponto de vista organizacional, pode-se ver a industria de manufatura em função de suas atividades. Essas atividades incluem as áreas de marketing, engenharia, produção, operação e outras.

Em particular, as gerências de produção e de operação são atividades relacionadas com a criação efetiva de produtos e serviços. Essas atividades implicam na tomada de decisões estratégicas quanto ao projeto do produto, o tipo do processo a ser utilizado, o *layout* da unidade funcional em questão, recursos humanos, controle de estoques e, por fim, a gerência efetiva e remota de dispositivos tais como CNCs, AGVs, CLPs, robots o outros [17].

Fig. 2. VMD (Dispositivo Virtual de Manufatura)/ MMS

Em ambientes simples com baixo grau de automação, tem-se a gerência assessorada pela participação efetiva de operários no processo de produção. Nesse contexto, as mensagens são enviadas aos terminais de operadores que, por sua vez, atuam direto com o maquinário.

As fábricas semi-automatizadas, em geral, têm uma quantidade menor de operários atuando no chão de fábrica e a gerência é facilitada pela monitoração direta de alguns equipamentos.

Em ambientes complexos, onde há pouca intervenção humana, pode-se imaginar equipamentos de alta precisão tais como sensores, atuadores, robots, CLPs, CNCs, AGVs, esteiras automáticas, enfim, todo o ambiente funcionando de forma sincronizada e sendo monitorado por uma central de controle, através de uma rede de comunicação de dados. A central de controle, por sua vez, possui todos os recursos disponíveis para permitir uma correta supervisão desse ambiente (Figura 3).

4 O PAGP - PADRÃO ASSOCIADO DE GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

O PAGP é uma proposta de padronização das funções de gerência de produção vigentes nas fábricas. Esta proposta está na forma de um conjunto de funções que podem ser mapeados nos serviços genéricos do protocolo MMS segundo a definição de um padrão associado.

Assim, as diferentes atividades da gerência de produção como o controle de estoques, a monitoração de processos, o controle de qualidade e a manutenção, dentre outras, podem fazer uso destes novos serviços de comunicação no ambiente da manufatura integrada.

4.1 Unidades de Serviço

Em ambientes de gerência de produção, existem várias tarefas a executar. Essas tarefas, do ponto de vista da estratégia de implementação da gerência de produção, estão descritas abaixo agrupadas em funções que formam as unidades de

Fig. 3. A Atividade de Gerência de Produção na Manufatura

serviço PAGP, associadas às respectivas primitivas, conforme proposto em [17] [16]

4.1.1 Controle de Inventário

O controle de inventário se refere à parte de preparação do ambiente antes de iniciar um ciclo de produção. Essa preparação envolve ligar máquinas, ajustá-las, verificar material de trabalho, ferramentas, robots, esteiras, etc. Essa funcionalidade é obtida através das primitivas do serviço PAGP ilustradas na Figura 4.

4.1.2 Monitoração Passiva

A monitoração passiva se refere ao tratamento de todos os dados que são relacionados ao processo de produção no contexto do chão de fábrica. Esses dados podem se referir, por exemplo, à informações sobre controle de estoque, incluindo guarda de registros a respeito de matérias brutas, equipamentos e acessórios contidos no ambiente. Essa monitoração ocorre, na realidade, em função das informações armazenadas a respeito das diretivas de controle de inventário e, por isso, não necessita de primitivas PAGP específicas.

Primitivas	Funções Associadas
PM_PREPARE_TM	Preparação dos Depósitos de Ferramentas
PM_PREPARE_WP	Preparação do Material a ser Trabalhado
PM_SET-UP	Inicialização de Máquinas
PM_TRANSFER	Transferência de Materiais na Fábrica
PM_LOAD-UNLOAD	Operações de Carga e Descarga
PM_STORE	Armazenagem de Itens
PM_TRANSMIT	Carga de Software
PM_MACHINE	Controle de Máquinas

Fig. 4. Primitivas de Controle de Inventário

4.1.3 *Monitoração Ativa*

A monitoração ativa se refere à monitoração física, ambiental e dos empregados da fábrica durante um ciclo do produção. Os serviços PAGP providos para essa função permitem alertar os processos que estão executando em tempo real (Figura 5).

Primitivas	Funções Associadas
PM_STATUS	Monitoração de Equipamentos
PM_ENVIRONMENT	Monitoração do Ambiente
PM_MANPOWER / PM_ABSENCE	Monitoração de Pessoal

Fig. 5. Primitivas de Monitoração Ativa

4.1.4 *Controle de Qualidade*

As informações sobre a qualidade de matérias primas e dos sub-produtos têm que ser obtidas para algum tipo de inspeção. Essa tarefa está associada à primitiva PM_INSPECT.

4.1.5 *Manutenção*

Dois tipos de trocas de informação são requeridas para fazer as manutenções rotineiras (preventivas) e as emergenciais (corretivas). A primeira delas é um

breve relato dos requisitos de manutenção necessários no dia-a-dia a fim de evitar problemas na produção (primitiva PM_REPORT). A segunda se refere à manutenção efetiva de algum equipamento (primitiva PM_SERVICE).

4.1.6 Tratamento de Erros

O PAGP se preocupa ainda com os problemas de falha a uma resposta, seja por problemas na rede ou devido a um problema no chão de fábrica. Quando isso ocorre um operador humano deve ser informado. Isso é feito através da primitiva PM_ERROR.

4.2 Mapeamento das Funções PAGP nos Serviços MMS

A Tabela 2 da Figura 6 apresenta a relação entre as primitivas PAGP e as unidades funcionais MMS utilizadas.

PRIMITIVAS PAGP	SERVICOS MMS
PM_Prepare_TM	Comunic. com Operador
PM_Prepare_WP	Comunic. com Operador
PM_Set-Up	Comunic. com Operador
PM_Transfer	Gerencia de PIs
PM_Load-Unload	Comunic. com Operador
PM_Store	Comunic. com Operador
PM_Transmit	Gerencia de Dominio
PM_Machine	Gerencia de PIs
PM_Status	Suporte do UMD
PM_Environment	Suporte do UMD
PM_Manpower	Acesso a Variaveis
PM_Absence	Acesso a Variaveis
PM_Inspect	Comunic. com Operador
PM_Report	Comunic. com Operador
PM_Service	Comunic. com Operador
PM_Error	Tratamento de Erros

Fig. 6. Tabela 2 - Mapeamento PAGP/MMS

5 IMPLEMENTAÇÃO DO PAGP EM REDE

Do ponto de vista da implementação, um dos principais aspectos considerados pelos conceptores foi a viabilização do uso do PAGP em ambientes operacionais distintos que, na prática, são comuns na indústria.

Neste sentido, a estrutura dos processos adotada (Figura 7), corresponde a uma visão pragmática do uso de redes no ambiente industrial. As principais definições adotadas foram as seguintes:

Fig. 7. Estrutura dos Processos para a Gerência de Produção em Rede

- O módulo PAGP corresponde efetivamente a uma biblioteca de funções implementada em linguagem C que procura preservar (embora não seja nosso objetivo final) a noção de portabilidade do software;
- O módulo MMS é um processo (MMS-cliente) que pode ser acionado diretamente, ou através de sua API (*Application Program Interface*), quando a mesma estiver disponível; e
- O módulo adaptador de rede provê o pragmatismo mencionado anteriormente e, através dele, podem ser acionados os serviços de comunicação remota para os diferentes sistemas operacionais e tecnologias de rede.

Desse modo, a estruturação dos processos e módulos garantem uma flexibilidade no uso do PAGP desenvolvido.

No caso específico da implementação realizada no âmbito do nosso grupo a estruturação adotada foi a seguinte:

- O módulo MMS é independente e aciona os serviços inferiores previstos no modelo de referência ISO/OSI;
- O serviço de comunicação confiável (necessário ao MMS) é fornecido pela interface de transporte TLI (*Transport Layer Interface*) [18] em ambiente de estações de trabalho SUN; e
- O adaptador de rede provê os mapeamentos das primitivas *request/ indication/ response/ confirm* do módulo MMS nos serviços adequados da interface TLI.

É importante observar que esta é uma particularização do módulo adaptador-rede que, em efeito, é genérico.

A razão da opção pela utilização do ambiente SUN visa atender dois requisitos básicos:

- Em primeiro lugar, permitir o desenvolvimento num ambiente computacional bastante disseminado para aplicações industriais do tipo CAD/CAM; e
- Em segundo lugar, permitir a utilização das ferramentas gráficas e do tratamento de tela disponíveis neste ambiente para a implementação da interface homem-máquina para os aplicativos de gerência de produção.

No que diz respeito ao módulo PAGP, como colocado anteriormente, tem-se uma biblioteca de funções cujo objetivo é fazer os mapeamentos indicados anteriormente.

O acionamento das funções da biblioteca pode também ser efetivado através de uma interface gráfica (em fase de definição), que procura simplesmente prover um mecanismo mais amigável de interação com o gerente de produção.

6 CONCLUSÃO

A gerência de produção é uma atividade multidisciplinar que tem recebido muitas contribuições nos últimos anos. Nos dias atuais, tem-se que as redes industriais são uma realidade e, como tal, fornecem um serviço de comunicação no chão de fábrica que pode contribuir para uma melhor realização das funções de gerência de produção.

O PAGP é, na realidade, uma proposta em análise pela ISO e, com essa implementação, estamos buscando alguma forma de contribuição para a padronização.

Neste trabalho, procura-se fundamentalmente demonstrar a viabilidade desta estratégia através de uma implementação. As escolhas quanto à estruturação dos processos e ao ambiente de implementação visaram atender a requisitos de simplicidade, fruto de nossa experiência, e de aplicabilidade das soluções geradas no ambiente da automação integrada.

REFERENCES

- [1] Andrew Kusiak. Computer Integrated Manufacturing: A Structural Perspective. *IEEE Network*, 2(3), 1988.
- [2] Sam Bansal. Computer Integrated Manufacturing, CIM A Manufacturing Vision for 2001. *IFAC Proceedings Volumes*, 25(28):1 – 7, 1992.
- [3] Z. Deng. Research of CIM Modelling and Methodologies for Machine Building Enterprises. *IFAC Proceedings Volumes*, 25(28):8 – 11, 1992.
- [4] International Organisation for Standardization. Basic Reference Model ISO-ISO 7498. Technical Report, 1987.
- [5] Joberto S. B. Martins. Redes Industriais: O Estado da Arte da Tecnologia. In *1 Seminário sobre Redes de Comunicação Industrial*, pages 1–10, São Paulo, 1990. SOBRACON.
- [6] General Motors Corporation GM. MAP Specification - Version 3.0. Technical report, 1987.
- [7] Randolph S. Knipp and Robert S. Crowder. The Manufacturing Automation Protocol and Its Application in Continuous Processes. *ISA Transactions*, 28(4):29 – 36, 1989.
- [8] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Uma Implementação das Camadas MAC/LLC para a Interface Mini-MAP. In *Anais do 8 Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, pages 285–297, Campinas, 1990. SBC - Brazilian Computer Society.
- [9] Electronics Industry Association EIA. Manufacturing Message Specification - MMS - Service and Protocol Specification. Technical Report, 1987.
- [10] J. P. T. Mo and Y. Wang. Integrated Robot Control Using Manufacturing Message Specification Protocol Based on Netbios. *IFAC Proceedings Volumes*, 26(2, Part 3):519 – 522, 1993.
- [11] Mônica V. C. Aguiar, Elizabet Sphor, and Joberto S. B. Martins. Aspectos de Implementação de um Servidor MMS. In *IX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*, pages 331–342, Florianópolis, 1991. Brazilian Computer Society - SBC.
- [12] Elizabet Sphor, Mônica V. C. Aguiar, and Joberto S. B. Martins. Programação de CPs em Redes Industriais com Suporte MMS. In *Anais do IX Congresso Brasileiro de Automática*, volume 1, pages 1–2. Sociedade Brasileira de Automação - SBA, June 1992.
- [13] Manfred Brill and Ulrich Gramm. Mms: MAP Application Services for the Manufacturing Industry. *Computer Networks and ISDN Systems*, 21(5):357 – 380, 1991.
- [14] P. D. Roberts, J. Lin, and A. W. Pike. A Coordination Strategy for Integrated Operations Management and Control. *IFAC Proceedings Volumes*, 26(2, Part 4):437 – 440, 1993.
- [15] Fernando W. Cruz and Joberto Sergio Barbosa Martins. Supporting Production Management for Manufacturing. In *proceedings of the IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS 92)*, volume 25 of 28, pages 167–171, Dearborn, USA, October 1992. Elsevier.
- [16] Andrew Kennedy Rae. An MMS Companion Standard for Production Management. Technical Report, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, 1991.
- [17] Jay Heizer and Barry Render. *Production and Operations Management*. Allyn and Bacon, 2nd edition edition, 1991.
- [18] SUN Microsystems. Network Programming Guide. Technical Report, 1990.